

UO‘K 634.739.1

ГОЛУБИКА ЕТИШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Курбонмуродов Акбар Чориевич- к.х.ф.ф.д.,(PhD).

Тошкент давлат аграр университети,

E-mail: qurbonmurodovakbar2702@gmail.com

Умарова Дилноза Мирвосиқ кизи

Тошкент давлат аграр университети Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факультети талабаси

***Аннотация.** Таҳлил қилинган юқоридаги илмий адабий манбалар шарҳидан кўришиб турибдики, голубика сўнги йилларда кенг оммалашаётган қимматли резавор мевалардан бири ҳисобланади. Шу боис уни кўпгина мамлакатларга интродукция қилиш, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун унинг ҳар хил маҳсулдор навларини чиқариш, голубикани муваффақият билан етиштириш учун мақбул тупроқ турини танлаш, минерал ва органик ўғитлар беришнинг мақбул меҳёрларини аниқлаш, голубика тупларига унинг турига мос шакл бериш, уни кўпайтиришнинг самарали усулларини ишлаб чиқариш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.*

***Калит сўзлар** голубика, мевалар минерал, органик, ўғитлар, интродукция, шакл бериш. Тупроқ.*

***Аннотация.** Из проанализированного выше обзора научной литературы становится ясно, что черника является одной из ценных ягод, получивших широкую популярность в последние годы. Поэтому проводятся научные исследования по ее внедрению во многие страны, созданию различных продуктивных сортов для получения высококачественного урожая, определению оптимального типа почвы для успешного выращивания голубики, определению оптимальных критериев внесения минеральных и органических удобрений, формированию кустов голубики в зависимости от вида, разработке эффективных методов ее размножения.*

***Ключевые слова** голубика, плоды минеральные, органические, удобрения, интродукция, формирование. земля.*

***Annotation.** From the above-analyzed review of scientific literature, it is clear that blueberries are one of the valuable berries that have become widely popular in recent years. Therefore, scientific research is being conducted to introduce them to many countries, to develop various productive varieties to produce high-quality crops, to determine the optimal soil type for successful blueberry cultivation, to determine the optimal criteria for applying mineral and organic fertilizers, to shape blueberry bushes according to their type, and to develop effective methods for their propagation.*

***Keywords** golubika, fruits mineral, organic, fertilizers, introduktsiya, shaping. soil.*

Кириш. Дунё бўйича жуда тез оммалашаётган қимматли резавор мевалардан бири голубика ҳисобланади. Бунинг боиси – унинг бекиёс таъми, витаминга бойлиги ва шифобахшлиги. Ушбу резавор мева ўсимлигининг бугунги кундаги ялпи етиштирилиш ҳажми қарийб 1 млн. тоннадан ортмоқда. Дунё экспертларининг фикрича, кейинги 2 йил ичида унинг майдони янада ортиб, экспорт салоҳияти 2025 йилга бориб қарийб 3 млрд долларга етиши башорат қилинмоқда. Бунда етакчи давлатлар АҚШ, Канада ва Чили бўлиб, дунё ялпи голубика етиштириш ҳажмининг 70% қисми ушбу давлатлар улушига тўғри келмоқда Сўнги йилларда Хитой, Франция, МДХ, ЖАР ва

бошқа давлатларда ҳам голубика етиштириш ҳажми ортмоқда. Ушбу давлатларда голубиканинг юқори ҳосилдор, совуққа чидамли навларини яратиш, ўсимликни кўпайтиришнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш ва саноат асосида етиштириш технологиясининг муҳим элементларини такомиллаштириш долзарб вазифалардан бири бўлиб келмоқда.

Етиштириш агротехникаси.

Голубикани қаламчаси ёки тупини бўлиш йўли билан кўпайтириш энг осон ҳисобланади. Ёғочланган қаламчалар баланд бўйли голубикани етук тупларининг қаттиқ шохларидан, «куён кўз» қаламчлари эса юмшоқроқ шохлардан олинади. Иккала усул

хам паст бўйли голубикада яхши натижа беади. Қаламчлар соғлом, касаллик ва зараркунандалар билан зарарланмаган туплардан баҳор охири ёки ёз бошларида олинади. Улар яхши пишган бир йиллик вегетатив новдалардан 20 см узунликда тайёрланади. Новданинг пастки қисмидан олинган қаламчалар учки қисмидан олинган қаламчаларга нисбатан яхшироқ илдиз олади. Қаламчанинг устки қисми куртак устидан перпендикуляр, остки қисми эса куртак остидан қия ҳолатда кесилади. Тайёр қаламчалар яхши намланган нордон тупроқларга учки бир дона куртакни очик қолдирган ҳолда экиб чиқилади.

Тупини бўлиш: соғлом ўсимлик қазиб олинади, илдизлари тозаланади ва ўткир пичок билан бир неча ўсимликларга бўлинади. Бунда шунга эътибор қаратиш керакки, ҳар бир янги бўлинган ўсимлик етарлича илдиз тизими ва соғлом новдаларга эга бўлиш керак. Тайёр ёш ўсимликлар олдиндан қазилган уячаларга рН муҳити созланган ва кум билан аралаштирилган торф билан кўмиб экилади.

Ўғитлаш: голубика кўп ўғит талаб қилмайдиган ўсимлик. Бирок, тупроқ кислоталилиги жойида бўлганда ҳам барглар яшил тусини йўқотса ва ўсимликнинг ўсиши сустлашса, бу азотли ўғитлар зарурлигини билдиради. Аммоний азоти голубика учун энг яхши азотли ўғит ҳисобланади. Ёш ўсимликлар ўтқазилгач, эрта баҳорда ва кеч кузда ўғитланади. Катта ўсимликлар гуллай бошлагандан сўнг уларни ҳар йили кузда ва кишда ўғитлаш мумкин. Ҳир бир ўсимликка органик ўғит бериш фойдадан холи эмас, минерал ўғитлар $NP_2O_5K_2O = 15: 15: 15$ нисбатда берилади. Меъёрдан ортиқ ўғит бериш голубикани зарарлаши ва ҳатто нобуд бўлишига олиб келиши мумкин. Голубикага таркибида хлор мавжуд, азот-азотли ҳамда кальций таркибли ўғитлар бериш мумкин эмас.

Ёруғлик. Қуёш ёруғлигининг етишмаслиги голубиканинг гуллаши ва мева тугишига таъсир кўрсатади. Шу боис голубикани катта дарахтларнинг сояси тушадиган ерларга эрмаган маъкул. Дарахтларнинг шох-шаббаси фақат соялабгина қолмай, балки ҳавонинг айланишини ҳам

камайтириши, натижада голубика касалланиши мумкин.

Бутаиш. Экилгандан сўнг дастлабки икки йил мобайнида гул куртаклар баҳорда бутунлай олиб ташланади. Бу эса голубиканинг яхши ўсишини, узоқ яшашини ва келгуси йилларда мўл ҳосил беришини таъминлайди. Ҳар қандай нозик новдалар бутун вегетация даври давомида олиб ташлаб турилади, бунда ён шохларнинг яхши ўсиши ва шох-шаббанинг йириклашишига олиб келади.

Асосий бутаиш ишлари учинчи йилдан бошланади, голубика ҳар йили баҳорда янги куртаклар ўсмасидан аввал буталади. Ҳар йилги янги новдалар мева тугади, улар қанчалик кучли бўлса, ҳосил шунча мўл бўлади. Ҳар бир шох-шабба бўғини 4 дан 6 тагача новда ва 1-2 та янги шохдан иборат бўлиб, шох-шабба орасида ҳаво яхши айланадиган бўлиши таъминланади. Ушбу тизим ҳар йили ушланади. Голубика секин ўсадиган бўлса бутаишга бошқача ёндошилади. Ҳаддан ташқари қисқартириб юбориш ҳосилни камайтиради. Голубика эгилиб ўсувчи ва тик ўсувчи новдаларга эга бўлади. Бутаиш вақтида вертикал шохлар максимал сақланиб қолиниши керак.

Ҳарорат. Голубиканинг ҳар хил шароитларга мослаша олувчи кўплаб турлари мавжуд. Шунга қарамай қишки тиним давридаги совуқ ҳароратлар ($T < -45\text{ }^{\circ}\text{F}$) келгуси йил яхши гуллаши учун зарурдир. Қора олхўрисимон голубика учун 800-1000 соатдан ортиқ, оддий голубика учун эса 300 дан 700 соатгача $-45\text{ }^{\circ}\text{F}$ дан паст совуқ талаб этилади. Шу боис навларни танлашда совуққа чидамлик ва совуқ ҳароратли соатларга эътибор бериш лозим.

Голубика майда тарқоқ илдизчали сочсимон илдиз тизимига эга. Ericaceae оиласининг бошқа турлари каби голубиканинг илдизлари ҳам симбиотик замбуруғлар ёрдамида тупроқдан сув ва унда эриган озуқа моддаларни ўзлаштиради. Шу боис голубика қурғоқчиликка ҳам, тупроқнинг сув босишига ҳам чидамсиз бўлиб, етиштиришда бунинг унутмаслики керак.

Тупроқ. Голубиканинг асосий ажодлари ёввойи ҳолда асосан ўрмон

ялангликлариди ўсади ва бу ернинг тупроқлари асосан нобуд бўлган шохлар ва тўкилган барглarning чиршидан ҳосил бўлган нордон тупроқлардир. Эркин нордон тупроқлар (рН 3,8-5,5) яхши зовурланган шароитда бўлса ва у ерларда гумус микдори юқори бўлса, улар голутика учун жуда мос бўлиб, бундай тупроқларнинг энг қулай рН кўрсаткичи 4,5 ни ташкил этади.

Қумли ва кумоқ тупроқлар ҳам голутика учун мос келади. Тупроқ нордонлигини голутика ўсимлигининг талабига мослаб, созлаб олиш мумкин. Масалан, агар тупроқнинг рН кўрсаткичи 5,5 дан 7,0 гача бўлса, чоғиб аралаштириб олишдан олдин бундай тупроқларнинг юзасини 0-15 см қалинликда сфагнум торфи билан мульчалаш мумкин. Сфагнум торфи фақатгина кислоталиликни ошриб қолмай, балки тупроқни гумус билан бойишини ҳам таъминлайди.

Агар тупроқнинг рН кўрсаткичи 7,0 дан юқори бўлса, кўтарилган пушталар ҳосил

қилиш ва кислоталилиги мос ҳолатдаги тупроқ билан тўлдириш мумкин. Кўтарилган пушта баландлиги жой сатҳидан 20-30 см юқори бўлиши ва ўсимлик илдизлари эса 0-15 см қалинликда тупроқ билан ёпилиши керак.

Хулоса Таҳлил қилинган юқоридаги илмий адабий манбалар шарҳидан кўриниб турибдики, голутика сўнги йилларда кенг оммалашаётган қимматли резавор мевалардан бири ҳисобланади. Шу боис уни кўпгина мамлакатларга интродукция қилиш, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун унинг ҳар хил маҳсулдор навларини чиқариш, голутикани муваффақият билан етиштириш учун мақбул тупроқ турини тунлаш, минерал ва органик ўғитлар беришнинг мақбул меҳёрларини аниқлаш, голутика тупларига унинг турига мос шакл бериш, уни кўпайтиришнинг самарали усулларини ишлаб чиқариш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Фойдаланган адабиётлар

1. Вечернина Н.А., Таварткиладзе О.К., Эрст А.А., Горбунов А.Б. Ускоренное размножение голутики топяной *in vitro* // Вестн. Алтайский государственный аграрный университета. – 2008. – №6 (44). – С. 21-25.
2. Снакина Т.И. Интродукция голутики топяной (*Vaccinium uliginosum* L.) в Западной Сибири: автореф. дис. канд. биол. наук. – Новосибирск, 2007. – 16 с.
3. Снакина Т И Влияние ИМК и ИУК на укоренение зеленых черенков голутики // Ресурсы дикорастущих плодово-ягодных растений, их рациональное использование и организация плантационного выращивания хозяйственно-ценных видов в свете решения продовольственной программы СССР / Тез докл Гомель 1983.С 129-131
4. Яковлев А.П., Ходасевич Л.В. Опытное выращивание *Vaccinium uliginosum* L. на выработанных торфяниках севера Белоруссии // Раст. ресурсы. – 1998. – Т. 34, вып. 2. – С. 23-29.
5. Normuratov Ilkhom, Namozov Ikhtiyor, and Dilnoza Ergasheva. E3SWeb of Conferences 284, 03022 (2021).
6. Khasanov Ozod Saidvalievich, Enileev Nazhdad Shavkatovich, Namozov Ikhtiyor Chorievich. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 11, Issue 5, May 2021. 1214-1220 p.
7. Vater G., Arena M. *In vitro* propagation of *Rubus geoides* // N. Z. J. Crop Hort. Sci. – 2005. – V. 33. – P. 277-281.
8. <http://progid.ru/poleznye-svoystva/yagody/golubika/>.